

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

Мирза Киличбаевич Сабиров

И.о.проф. кафедры

«Налоги и налогообложение»

*Ташкентского государственного
экономического университета*

Аннотация

В статье описывается современное состояние налога на имущество и проводимые налоговые реформы по приведению механизма его действия в соответствие с современными требованиями.

***Ключевые слова:** Налог на имущество, объект налогообложения, налоговая база, налоговое администрирование, налог на недвижимость, местный бюджет.*

Налоги на имущество исторически были одними из первых видов налогов и до сих пор остаются наиболее распространенным видом налогообложения. При этом исторический и современный опыт многих государств мира показывает, что применение налогов на имущество именно на местном (региональном) уровне способно в значительной степени повысить их функции – фискальную, регулирующую и контрольную. По сравнению с другими видами объектов (доход, прибыль, хозяйственные операции) имущество труднее скрыть от налогообложения, оно является не только показателем платежеспособности, но и потенциальным источником дохода, и обложение имущества налогом стимулирует более эффективное его использование. Введение налога на имущество было направлено на усиление фискальной роли налоговых доходов и вместе с тем должно было сыграть роль экономического стимула в повышении эффективности использования производственных фондов.

Так, в целях обеспечения единообразного подхода к налогообложению имущества организаций и физических лиц в качестве налоговой базы по налогу на недвижимое имущество организаций предлагается определить кадастровую стоимость объектов недвижимости. В этой связи заинтересованным органам исполнительной власти необходимо разработать методику определения кадастровой стоимости объектов недвижимости нежилого назначения (в том числе промышленных зданий, офисов,

сооружений, линейных объектов и др.), обеспечить наполняемость Единого государственного кадастра недвижимости сведениями об объектах недвижимости, принадлежащих юридическим лицам, и об их кадастровой стоимости в целях создания условий для формирования в налоговых органах фискального реестра по налогу на недвижимость.

В целях дальнейшего совершенствования налогообложения имущества и земельных участков, внедрения современных методов их оценки и учета, повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов, добываемых полезных ископаемых из недр, а также дальнейшего повышения самостоятельности органов государственной власти на местах.

С 2022 года в налоговое законодательство Узбекистана и налоговое администрирование внесён ряд изменений по налогу на имущество.

В отношении зданий и сооружений (за исключением линейных объектов и объектов незавершенного строительства) вводится порядок, в соответствии с которым при исчислении налога на имущество налоговая база по этим объектам не может быть ниже минимальной стоимости.

С 1 января 2022 года ставка налога на имущество юридических лиц снизилась с 2 до 1,5%, но введено требование о том, что налоговая база для зданий не может быть ниже минимального значения, установленного в абсолютной величине на 1 кв. м в следующих размерах:

- в Ташкенте — 2,5 млн сумов;
- в Нукусе и областных центрах — 1,5 млн сумов;
- в других городах и сельской местности — 1 млн сумов.

В заключении подводя итоги можно сказать, что имущественное налогообложение представляет собой неотделимую часть налоговой системы, поступления благодаря которой занимают особое важное место в общих государственных доходах. Налоговые доходы бюджетной системы Узбекистана с имущества являются важной формой накопления доходов региональных и местных уровней власти. Перспектива развития налога на

имущество организаций состоит в том, что он необходим для роста и развития государства.

Система налогообложения имущества организаций прошла большой путь становления, а основной целью вносимых изменений в настоящее время является наполняемость местных бюджетов и приведение национального законодательства к мировому уровню. Однако, анализируя роль налога на имущество организаций в бюджете страны, следует сказать, что в нашей стране и до проводимых изменений он имел достаточно весомую роль по сравнению с другими странами.

В настоящее время в Узбекистане осуществляется постепенный переход к налогообложению объектов недвижимого имущества организаций исходя из кадастровой стоимости. Данная реформа проводится с целью увеличения фискальной роли собственных источников налоговых доходов региональных и местных бюджетов. При этом одним из важных аспектов проводимой реформы налогообложения недвижимого имущества физических лиц является переход к более справедливому налогообложению, а юридических лиц – создание налоговых условий, способствующих расширению предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Таким образом, изменению подвержен не только порядок определения налоговой базы в отношении объектов недвижимого имущества, но и весь механизм налогообложения недвижимого имущества организаций и физических лиц. В настоящее время остается еще много нерешенных вопросов касательно налога на имущество организаций, однако разработанные в настоящем исследовании направления совершенствования данного налога будут способствовать более эффективной реализации фискальной и регулирующих его функций.

Следующий не менее важный вопрос касается замены имущественных налогов на один – это налог на недвижимость. Определенные трудности в данном вопросе представляет и необходимость кадастровой переоценки объектов недвижимости.

Подводя итоги, следует сделать вывод, что совершенствование имущественного налогообложения с учетом передового опыта налоговых реформ в этой сфере большинства стран, научных исследований зарубежных и отечественных экономистов, а также собственного опыта оптимизации налогообложения имущества будет способствовать пополнению доходов бюджетной системы и росту национальной экономики.

